

POLAND

POLAND

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Хайдаров М.Р.

Преподаватель кафедры узбекского и русского языков БГПИ

xaydarovmironshox@buxdpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472690>

Аннотация: В данной статье рассматривается лингвистический статус фразеологических единиц в современном русском и узбекском языкознании.

Ключевые слова: история фразеологии, формирование фразеологии, концепция, лингвистика, языкознание.

При анализе лингвистического статуса фразеологических единиц в современном узбекском и русском языкознании обнаруживается значительный интерес к концепции С. Балли. Именно он сформировал основные принципы синхронной фразеологии, которые остаются актуальными и для современных ученых.

Впоследствии Виноградов предложил свою классификацию, именуя группу единства фразеологическими сращениями, а группы – фразеологическими единицами. История фразеологии как независимой научной дисциплины в русской лингвистике привлекает большое внимание исследователей, однако до сих пор остается нерешенным вопрос о том, кто после Балли первым внес предложение об исключении фразеологии в отдельную дисциплину: был ли это Э.Д. Поливанов или В.В. Виноградов? В этом контексте стоит привести два литературных источника. В работе Ю. Прадида «Развитие фразеологической науки в Украине»[6] указано, что Виноградов, опираясь на теорию Балли, разработал свою фразеологическую концепцию и предложил рассматривать фразеологию как самостоятельную лингвистическую дисциплину. Через десять лет ту же тему поднял Б.А. Ларин.

Противопоставляясь общепринятому мнению, высказываются предположения, что внести значимый вклад в формирование фразеологии как самостоятельного лингвистического направления впервые постарался профессор Е. Д. Поливанов, известность которого определяется его успехами в русском языкознании. Это было сделано в след за Чарльзом Балли, впервые определившим фразеологию как часть стилистики, занимающуюся исследованием взаимосвязанных выражений. Впоследствии В.В. Виноградов, идущий по стопам Поливанова, также

проводил исследования, касающиеся фразеологии как независимой области лингвистики. Важность трудов Виноградова и его последователей нельзя недооценить, ведь они дали толчок для возникновения обширного корпуса работ по фразеологии в многочисленных языках, включая узбекский.

Э.Д. Поливанов был пионером в освещении теоретических аспектов узбекской фразеологии.[7] Его тщательное изучение русской фразеологии и некоторых восточных языков привело его к мысли о выделении фразеологии как отдельного подраздела в лингвистике. Исходя из его предположений, фразеология, которую он также называл идиоматикой, должна занимать место наравне с синтаксисом и морфологией в рамках лингвистических исследований.

С началом 1950-х годов появились первые научные труды, связанные с узбекской фразеологией. В частности, можно упомянуть кандидатские диссертации Ш.Рахматуллаева, Я.Д.Пинхасова и М.Хусаинова.

В эпоху исторического развития узбекской лингвистики наблюдался интенсивный процесс сбора и структурирования фразеологических сокровищ узбекского языка. Этот факт неоспоримо подтверждается изданием узбекско-русского словаря, собранного в одном томе, а также пятитомного русско-узбекского словаря, где было представлено обилие тщательно отобранных и научно проверенных фразеологических единиц. Анализ современных исследований в области фразеологии показывает их разнообразие не только по количеству научных работ, но и по уровню их уникальности. Под публикациями здесь подразумеваются не только монографии, докторские и кандидатские диссертации, но также сборники научных статей по фразеологии, фразеологические словари и библиографические перечни. Стоит отметить и активное проведение конференций и семинаров на фразеологическую тематику, многие из которых проходили в Самаркандском государственном университете. В этом контексте Самарканд в середине 20-го века справедливо признавался меккой фразеологии, и это, безусловно, заслуга таких самаркандских ученых как Ю. Ю. Авалиани, Л.И. Ройзензон, У. Турсунов, Ш. У. Рахматуллаев и других.

История формирования и развития фразеологии как отдельного раздела лингвистики может быть разделена на два этапа: классический и постклассический. В рамках классического периода исследователи занимались изучением различий и общего между фразеологическими

оборотами и отдельными словами, формированием критериев фразеологии, определением семантических принципов классификации и осознанием систематики фразеологических оборотов. Основное внимание уделялось актуализации методов исследования в области фразеологии, основанных на принципах системного подхода к анализу языковых явлений, рассмотрению парадигматических и синтагматических связей фразеологических оборотов, изучению их исторического развития и сравнительно-типологическому анализу. При этом не обошли вниманием проблематику фразеологии, а также вопросы номинации, семантики и функционирования фразеологических оборотов в структуре речевого высказывания. Русская фразеология благодаря фундаментальным работам В. В. Виноградова стала одним из наиболее активно развивающихся подразделов лингвистики. Несмотря на это, начало 21-го века характеризовалось наличием в фразеологии неразрешенных вопросов и существенных противоречий. Ключевой фразеологической единицей, фраземой, до сих пор не было установлено единое определение. Есть разногласия по поводу того, какие явления следует отнести к категории фразеологизмов, а какие следует исключить. На наш взгляд, в «постклассический» период, характерной чертой которого стало соглашение о диапазоне фразеологических единиц. Такое соглашение подразумевало признание как узкого, так и расширенного подхода к фразеологии. Этот период, датируемый началом 80-х годов 20-го века, характеризуется переходом к функционально-коммуникативному анализу фразеологизмов. В это время подверглась критике ряд концепций, зародившихся в «классическую» эпоху фразеологии, в частности, в работах В.В. Виноградова.

Учеными того времени была сформулирована гипотеза, согласно которой процесс создания фраз и мотивацию этого процесса могут влиять различные элементы. Это включает в себя общее мировоззрение, характерное для конкретного языкового коллектива, актуальную лингвистическую картину мира, ассоциативный комплекс, способность использовать тропы и другие языковые средства, тип семантической мотивации, этимологический контекст и т.д. В этой широкой панораме языковых явлений следовало найти ключ к пониманию механизмов создания идиом, причин их значения и способов использования в речи. Это привело к появлению функционально-параметрического подхода к изучению фразеологии.

POLAND

POLAND

Список использованной литературы:

1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. - М., 1999.
2. Бабкин А. М. Русская фразеология, ее развитие и источники. - Л.: Просвещение, 1970.
3. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. - Тамбов, 2000.
4. Рахматуллаев Ш.У. Основные грамматические особенности образных глагольных фразеологических единиц узбекского языка. АКД.,- М. 1952.-16 с.
5. Умарова М. С. Definition of Phonetics and Aspects of its Study //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 23-28.
6. Файзиева С. А. GENRE ORIGINALITY OF A LITERARY FAIRY TALE //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 58-62.
7. Niyazova, M. (2022). INTERPRETATION OF SABAI SAYYOR EPIC POEM IN KHAMSA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 10(10).
8. Khayatovna, N. M. (2022). Commonalities of English and Uzbek blessings. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 406-410.
9. Niyazova, M. K., & Subxonova, N. M. (2023). A Critical Study of Crusoe's Mind and Character. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 20, 105-110.
10. Ниязова, Х. Х. "СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «НОВОЕ СЛОВО» И «ОККАЗИОНАЛЬНОЕ СЛОВО» В ЛИНГВИСТИКЕ." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 3.9 (2023): 168-173.
11. Boltayeva S. M., Jabborova G. A Systematic Approach to the Development of Creative Abilities of Schoolchildren //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 188-193.
12. Nuridinova M.J., Ushurova MR XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING XUSUSIYATLARI // Zamonaviy fanning dolzarb masalalari. - 2020. - S. 28-30.
13. Шербекова Г. Я. АФСОНА ВА РИВОЯТЛАРДА “ҲАЁТ ДАРАХТИ” ОБРАЗИ ИФОДАЛАНИШИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 244-250.
14. ОБРАЗИНING О. Z. F. A. P. SEMANTIK TALQINLARI Rustamova Gavhar Bahron qizi Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti Buxoro, O 'zbekiston Respublikasi //TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI. – 2021. – С. 319.
15. IQBOL MIRZO SHE'RIYATIDA XALQ QO 'SHIQLARIGA XOS XUSUSIYATLAR. MN qizi Farmonova, Innovative Development in Educational Activities, 2023.